

O‘QUVCHILARNI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASH STRATEGIYASINI LOYIHALASHTIRISHNING DIDAKTIK IMKONIYATLARI

Xasanov Mansur Abrarovich

Toshkent shaxridagi turin politexnika universiteti akademik litsey ijrochi direktori

xasanovmansur2203@gmail.com

Muxammadiyev Umarali Sheraliyevich

TDMAU Transport muhandisligi va logistikasi kafedrasida katta o‘qituvchisi t.f.f.d

PhD

muhammadiyevumar5@gmail.com

Anotatsiya: Zamonaviy yoshlarni kasbga yo'naltirish uchun zarur bo'lgan zarur narsalarni taqozo qiladi. Shu bois maqolada kasbiy ishlab chiqarish strategiyasini chiqarishda qo'yilgan pedagogik texnologiya, kompensatsiyaga samarali ta'lim tizimlari va ta'lim-tarbiya jarayonini optimallashtirishga solish metodik echimlar yoritiladi. Tadqiqotda kasbiy faoliyatga ishlab chiqarishda didaktik ishlab chiqarishning – modul o'qitish, integrativ fanro bog'liqlik, amaliy mashg'ulotlar tizimi, innovatsion o'qitish usullari, simulyatsion o'quv muhitlari va ko'nikmalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan interaktiv mahsulotlarni ko'rsatib beradi. o'quvchilarni kasbiy yo'nalishlarga mos ravishda individual ta'lim trajektoriyalarini rivojlantirish, ular uchun motivatsion muhit va mustaqil ta'limga tayyorlash kabi didaktik imkoniyatlar.

Kalit so'zlar: Ta'lim tizimining transformatsiyasi, pedagogik innovatsiyalar, individual psixik rivojlanish, mutahassislik fanlari va kasbni o'zlashtirish algoritmlari.

Annotation: The necessary things are required for the orientation of modern youth to the profession. Therefore, the article highlights the pedagogical technology, effective educational systems for compensation and methodological solutions for optimizing the educational process, which are laid down in the development of the strategy of professional production. The study shows the features of didactic

production in the production of professional activity - modular training, integrative cross-disciplinary connection, a system of practical exercises, innovative teaching methods, simulation learning environments and interactive products aimed at developing skills.

Keywords: Transformation of the education system, pedagogical innovations, individual psychological development, specialized disciplines and algorithms for mastering the profession.

Kirish

Ilm-fan, texnika, mehnat bozoridagi talabni o'zgarishi, ishlab chiqarish va texnologiyaning rivojlanishi professional ta'lim tizimida ham tub o'zgarishlar sodir bo'lishiga olib keldi. Ta'lim tizimining transformatsiyasi davlat va jamiyatning malakali kadrlarga, shaxsning esa sifatli ta'lim olishga bo'lgan ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda ro'y beradi. O'quv jarayonida pedagogik texnologiyalarning qo'llanilishi ta'lim tizimi modernizatsiyasining tarkibiy elementi hisoblanadi [1]. Zamonaviy sharoitda ta'lim-tarbiya jarayonlarini texnologiyalashtirish kam kuch va vaqt sarflagan holda kutilayotgan natijani qo'lga kiritishga imkon beradi, o'qitish sifatini yaxshilab, samaradorligini oshiradi. Pedagogik innovatsiyalar pedagogik faoliyatga yangiliklarning izchil olib kirilishini tavsiflaydi. Pedagogik innovatsiyalarning didaktik imkoniyatlariga ko'ra ta'lim tizimi va jarayoni rivojlanib boradi. O'qituvchining innovatsion faoliyati pedagogik jamoani harakatga keltiruvchi, olg'a undovchi, bunyodkorlikka rag'batlantiruvchi kuch sifatida namoyon bo'lib, ta'lim jarayonining sifatini kafolatlaydi. Shu sababli har bir o'qituvchi innovatsiyalarning mohiyatini to'la tushungan holda o'z faoliyatiga izchil tatbiq eta olishi zarur. Buning natijasida ta'lim sifat samaradorligiga erishiladi va mehnat bozorida kasb-hunar maktablari o'quvchilarini raqobatlasha olishiga olib keladi.

Ta'lim o'quvchini bilish faoliyatining eng murakkab turlaridan biri bo'lib, individual psixik rivojlanishni va bilimlarni o'zlashtirishni ancha tezlashtiradi. O'qituvchi ta'lim jarayonida faqat bilim berish bilan chegaralanmaydi, balki, bu

jarayonda o‘quvchiga ta’sir ko‘rsatadi, bu esa ularni bilim olishlarini yanada faollashtiradi, natijada o‘quvchi ta’lim jarayonining faol ishtirokchisiga aylanadi.

Mehnat bozorida raqobatni xaddan oshib ketishi kasb-hunar maktablarini o‘quvchilariga o‘z kasblari bo‘yicha yuqori kompetensiyaga ega bo‘lishlarini talab etadi [2]. Buning uchun ta’lim sifatiga alohida e’tibor berib, o‘rganilayotgan kasblarga sinchikovlik bilan yondashish zarur. Natijadorlikka erishishda hozirgi zamon pedagogikasida alohida o‘rin tutadigan didaktik yondashuvlarga alohida e’tibor qaratish talab etiladi. Kasbga o‘rgatish jarayonida ta’lim mazmunini aniqlash, ta’lim jarayoni qonuniyatlarini ochish hamda o‘qitishning eng samarador usul va yo‘llarini topish didaktikaning asosiy muammolaridir. Didaktikaning mohiyatini belgilash, yo‘nalishini aniqlashda falsafiy-nazariy-amaliy asoslarning o‘rni katta [3].

Muxokama

O‘quvchini kasbiy faoliyatga tayyorlash jarayonida didaktika umumiy psixologiya, o‘qitish psixologiyasi hamda bilish nazariyasi bilan uzviy bog‘liq [4]. Bu fanlarning har biri o‘quvchining bilish faoliyati va uni amalga oshirilish jarayoni to‘g‘risida alohida bilim beradi. Kasbni o‘zlashtirish algoritmlari mazmuni va usullarini belgilash borasida ham mazkur aloqadorlik katta ahamiyatga ega. Didaktika har qanday alohida predmetni o‘qitish va uning mazmunini tayin etish qonuniyatlarini aniqlaydigan fan sifatida ta’lim va ma’rifat ishlarini samarali tashkil etishning umumiy usullarini belgilab berishi kerak. Ayni vaqtda, alohida predmetlarni o‘qitish aynan mutahassislik fanlarini o‘qitish metodikasi kasb-hunar maktabi amaliyotining aniq tajribalaridan kelib chiqqanligi uchun didaktikaning tamoyillari ta’lim jarayonida uchraydigan har xil favqulodda hodisalarning o‘ziga xosligini hisobga olgan holda tuziladi [5].

Kasbiy faoliyatga tayyorlash strategiyalarini loyihalashda ya’ni mutahassislik fanlarini o‘qitish va o‘rgatishda didaktika ta’lim usullari muammosini ham qamrab oladi. O‘qituvchi biror mutaxassislik moduli bo‘yicha o‘quvchilarning tizimli bilim olishini ta’minlash maqsadi sari intilar ekan, ma’lum protseduralarning bajarilish namunasini amalda ko‘rsatadi. Bu aynan kasbiy faoliyatga tayyorlashda o‘ta muhim jarayon hisoblanadi. Ayni damda, u o‘quv jarayonining barcha bosqichlarida

o‘quvchining faolligi va mustaqilligini ta’minlaydi. O‘quvchilar o‘qituvchi rahbarligida amaliy, tajriba va kuzatuvlari asosida innovatsion bilimlarni o‘zlashtiradi. O‘quvchilarga chuqur va mustaqil o‘zlashtirishlari, o‘rgangan bilimlarini amaliyotda ijodiy qo‘llashlari uchun maxsus amaliy topshiriklar beriladi [5].

Mutahassislik fanlarini didaktik vositalardan foydalanib o‘tkazish o‘qituvchi tomonidan tashkil qilinadi. Shuning uchun didaktik vositalardan professional ta’lim tizimida ma’ruza, amaliy va tajriba mashg‘ulotlarni tayyorlash hamda o‘tkazish nazarda tutilgan. Buning uchun dastlab o‘quv dasturi, mavzu mazmuni yaxshilab o‘rganilib, elektron o‘quv darsligi yoki qo‘llanmasi, virtual ko‘rgazmalar, didaktik materiallar tayyorlanadi. Bunda asosan nazariy ma’lumotlarni bayon etish, kasb-hunar maktabi o‘quvchilarida nazariy-texnik tafakkurni rivojlantirish, kurs mazmuniga kiziqishni uyg‘otish, mutaxassislikka tayyorlanish motivlarini rivojlantirish nazarda tutiladi [6].

Didaktik imkoniyatlar yordamida o‘quv jarayonlarini sifatli tashkil etish:

- didaktik vositalarni o‘quv mashg‘ulotiga tayyorlash;
- didaktik vosita ma’lumotlarini idrok etishga o‘quvchilarni tayyorlash;
- didaktik vositalar mazmunidagi materiallarni namoyish etish uchun o‘qituvchining qisqa izohi;
- didaktik vositalardagi ma’lumotlarni o‘quvchi xotirasida mustahkamlashni tashkil etish;
- didaktik vositalar mazmunidagi ma’lumotlarni to‘ldirish uchun uyga topshiriqlar berish va h.k.

Xulosa

Bulardan tashqari o‘quvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash jarayonida mutaxassisliklari bo‘yicha o‘rganiladigan har bir fanlarning mazmunida tegishli sohalarning eng so‘nggi texnika va texnologiya yutuqlari aks ettirilishi, amaliyotlarni ilmiy asosda tashkil qilish, mutaxassislikni o‘rgatishning samarali shakllari va metodlari, zamonaviy vositalarini ishlab chiqish hamda tatbiq etish, kelajakda bitiruvchilarni o‘zlari tanlagan yo‘nalishlari bo‘yicha mehnat bozorida hech qiynalmasdan o‘z o‘rinlarini topa olishlariga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бермус А. Г. Практическая педагогика. Учебное пособие. М.: Юрайт, 2020. 128 с.
2. Блинов В. И. Профессиональная педагогика. М.: Юрайт, 2024. 692 с.
3. Борисова О.В., Миляева Л.Г. Основные направления повышения конкурентоспособности выпускников ВУЗов на рынке труда // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский государственный университет экономики и права). - 2009. – № 5(67). – С. 157 - 161.
4. Бороздина Г. В. Основы педагогики и психологии. М.: Юрайт, 2023. 478 с.
5. Кругликов, В. Н. Инженерная педагогика. М.: Юрайт, 2024. 198 с.
6. Столь, А. В. Педагогика высшей школы: современные методики обучения за рубежом. М.: Юрайт, 2024. 180 с.